

Influencia de las estrategias y recursos didácticos en el proceso de enseñanza - aprendizaje en educación básica

Influence of didactic strategies and resources on the teaching - learning process in basic education

AUTORES: Guillermo Bolívar Barragán Velasco^{1*}

Jenny Yessenia Zaruma Huilca²

Alex Franklin Vergara Bonilla³

Kenia Carmelina Casquete Velasquez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: guilleromo.barragan@educacion.gob.ec

Fecha de recepción: 19 / 07 / 2023

Fecha de aceptación: 25 / 09 / 2023

RESUMEN

Las estrategias y recursos didácticos pueden abarcar una amplia gama de enfoques y herramientas utilizadas por los docentes para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. En esta investigación se estudia la influencia de las estrategias y recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 100 estudiantes de subnivel Medio de la Escuela de Educación Básica "Gral. Vicente Anda Aguirre" en el cantón Las Naves, provincia Bolívar. Se utiliza la encuesta como estrategia. Los resultados reflejan que las estrategias y recursos didácticos usados por los docentes pueden abarcar una amplia gama de enfoques y herramientas para

^{1*} <https://orcid.org/0009-0004-3301-1985>, Unidad Educativa Corina Parral de Velasco Ibarra - Chimbo – Ecuador, guilleromo.barragan@educacion.gob.ec

² <https://orcid.org/0009-0003-7230-7925>, Unidad Educativa Bilingüe Monseñor Leónidas Proaño Villalba - San Pablo de Atenas – Ecuador, jenny.zaruma@educacion.gob.ec

³ <https://orcid.org/0009-0003-6651-1356>, Escuela de Educación Básica General Vicente Anda Aguirre – Las Naves – Ecuador, alexvergarabo@educacion.gob.ec

⁴ <https://orcid.org/0009-0008-7135-5171>, Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas, kcasquete@mailes.ueb.edu.ec

facilitar la enseñanza y el aprendizaje, por lo que los estudiantes encuestados recomiendan la implementación de estrategias y recursos didácticos actuales en la enseñanza-aprendizaje, por otra parte, los docentes consideran que es necesario realizar capacitaciones o talleres para actualizar conocimientos sobre el empleo de estrategias y recursos didácticos sobre todo en el campo tecnológico lo que permitiría mejorar las prácticas pedagógicas, promoviendo la participación activa y el aprendizaje significativo de los estudiantes.

Palabras claves: Estrategias, Recursos didácticos, Proceso, Enseñanza – aprendizaje, Análisis, Estudiantes.

ABSTRACT

Teaching strategies and resources can cover a wide range of approaches and tools used by educators to facilitate teaching and learning. In this research, the influence of teaching strategies and resources on the teaching-learning process is studied in 100 students of Middle sublevel of the "Gral. Vicente Anda Aguirre" Basic Education School in the Las Naves canton, Bolívar province. The survey is used as a strategy. The results reflect that the teaching strategies and resources used by teachers can cover a wide range of approaches and tools to facilitate teaching and learning, which is why the students surveyed recommend the implementation of current teaching strategies and resources in teaching-learning. On the other hand, teachers consider that it is necessary to carry out training or workshops to update knowledge about the use of teaching strategies and resources, especially in the technological field, which would allow improving pedagogical practices, promoting active participation and meaningful learning of students. students.

Keywords: Strategies, Teaching resources, Process, Teaching-learning, Analysis, Students.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de los estudiantes se queda incompleto debido a un sistema educativo que está roto y necesitado de revisión, aunque algunos estudiantes aprenden grandes detalles en sus años de escuela, muchos olvidan gran parte de lo que se les enseñó a lo largo del tiempo, por lo que, un objetivo común de los educadores es aumentar la retención de los

conocimientos a largo plazo de los estudiantes con el empleo de estrategias o recursos didácticos que mejoren la retención (Baker y Robinson 2018).

Los estudiantes ordinaria y regularmente olvidan lo que han aprendido en sus clases, la mayor parte del conocimiento que los estudiantes aparentemente dominan, como lo demuestra su desempeño en un examen final, no se retiene ni se sostiene en el tiempo, aunque los estudiantes admiten que estudiar no conducen a una retención a largo plazo, continúan con la práctica porque el sistema los ha recompensado por recordar y recuperar información a pedido (Bjork y Bjork 2019).

Según la UNESCO (2018), los diferentes enfoques pedagógicos y los materiales educativos tienen un impacto en el proceso de adquisición de conocimientos, fijación y habilidades por parte de los estudiantes en el nivel de educación primaria y secundaria. Con una influencia significativa en varios aspectos clave como:

Motivación y compromiso: El uso de estrategias y recursos didácticos creativos y atractivos puede captar la atención de los estudiantes y mantener su interés en el contenido. Esto es especialmente importante en la educación básica, donde los estudiantes pueden tener una atención limitada. Por ejemplo, el uso de juegos educativos, multimedia interactiva y actividades prácticas puede motivar a los estudiantes a participar activamente en el aprendizaje.

Comprensión y retención: Las estrategias didácticas adecuadas pueden ayudar a los estudiantes a comprender mejor los conceptos y retener la información de manera más efectiva. El uso de recursos visuales, como gráficos, diagramas y videos, puede facilitar la comprensión de conceptos complejos. Además, las estrategias como el aprendizaje basado en proyectos pueden permitir a los estudiantes aplicar lo que han aprendido, lo que ayuda a retener el conocimiento.

Diversificación del aprendizaje: Los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje y ritmos de desarrollo. Las estrategias y recursos didácticos permiten a los educadores diversificar las actividades de aprendizaje para adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. Esto puede incluir actividades grupales, debates, investigaciones independientes, entre otros enfoques.

Inclusión y accesibilidad: Los recursos didácticos pueden ser utilizados para hacer que el aprendizaje sea más inclusivo y accesible para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades o necesidades especiales. Por ejemplo, la tecnología de asistencia, como lectores de pantalla o materiales en formatos accesibles, puede facilitar la participación de estudiantes con discapacidades visuales o de lectura.

Evaluación del aprendizaje: Las estrategias y recursos didácticos también influyen en cómo se evalúa el aprendizaje de los estudiantes. Pueden ayudar a los educadores a diseñar evaluaciones más auténticas y significativas, que evalúen no solo la memorización de datos, sino también la comprensión y la capacidad de aplicar el conocimiento en situaciones reales.

Desarrollo de habilidades: La elección adecuada de estrategias y recursos puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades clave, como la resolución de problemas, la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la creatividad. Estas habilidades son esenciales en la educación básica y más allá, ya que preparan a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real.

Las estrategias y recursos didácticos tienen una influencia significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación básica al afectar la motivación, la comprensión, la retención, la diversificación del aprendizaje, la inclusión, la evaluación y el desarrollo de habilidades de los estudiantes, por lo que los educadores deben seleccionar y utilizar estos recursos de manera efectiva para mejorar la calidad de la educación que ofrecen (Sayed y Kalam, 2021a).

Las estrategias y recursos didácticos pueden abarcar una amplia gama de enfoques y herramientas utilizados por los educadores para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Pueden incluir métodos de enseñanza activos y participativos, el uso de tecnología educativa, la incorporación de actividades prácticas y experienciales, la adaptación del contenido a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, la integración de juegos y actividades lúdicas, entre otros (Cardino y Ortega-Dela Cruz, 2020).

La influencia de estas estrategias y recursos puede manifestarse en una mayor participación y compromiso de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, una comprensión más profunda de los conceptos, la mejora de las habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico, así como un aumento general en el rendimiento académico. Sin

embargo, también es importante considerar que no todas las estrategias y recursos funcionan de la misma manera para todos los estudiantes, ya que las preferencias de aprendizaje y necesidades pueden variar (Sayed y Kalam, 2021b).

La investigación y la evaluación continua de estas estrategias y recursos son esenciales para comprender cómo impactan en el aprendizaje de los estudiantes de educación básica y para adaptar la enseñanza de manera efectiva para promover el éxito educativo (OECD, 2018).

Para Maya y Maraver (2020), las estrategias son procedimientos o técnicas mediante los cuales el docente busca promover el aprendizaje significativo con el fin de desarrollar habilidades cognitivas, tomando en consideración que el docente es un mediador en el aprendizaje, que además de impartir sus conocimientos, tiene el deber de enseñar a aprender. La implementación de estrategias educativas efectivas es fundamental para maximizar el uso de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Los recursos didácticos permiten desarrollar en los estudiantes destrezas y habilidades, siendo un soporte material o incluso tecnológico capaces de facilitar y brindar un mejor escenario en el proceso educativo, aunque estos no poseen un concepto único queda claro que su función es optimizar el aprendizaje y que debe ser flexible para adaptarse a las exigencias del medio, engloban una amplia gama de técnicas, estrategias, materiales, conceptos y conocimientos que se presentan a los estudiantes con el objetivo de lograr una enseñanza-aprendizaje eficaz y accesible, van desde la pizarra y el marcador hasta el apoyo audiovisual a través de videos y el acceso a internet (UNESCO, 2019).

En esta investigación se estudia la influencia de las estrategias y recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de subnivel Medio de la Escuela de Educación Básica "Gral. Vicente Anda Aguirre" en el cantón Las Naves, provincia Bolívar.

METODOLOGÍA

Tipo y diseño de investigación

La presente investigación está enmarcada dentro del paradigma socio-crítico porque a través de las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes se obtienen datos que serán analizados e interpretados para comprender la existencia del problema investigado.

Población y muestra.

Las personas que participan en la investigación corresponden a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Gral. Vicente Anda Aguirre, que se encuentra ubicado en el cantón Las Naves provincia Bolívar. El universo total es de 430 estudiantes y 14 docentes de la institución educativa. La selección de la población objeto de estudio es el resultado de una muestra de tipo no probabilística por conveniencia y asciende a 100 estudiantes de acuerdo a su género, del Subnivel Medio, matriculados durante el año lectivo 2023-2024 y 3 docentes. Obedece al siguiente criterio de inclusión:

- Estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo año de EGB de la Escuela de Educación Básica Gral. “Vicente Anda Aguirre”.
- Edad de 8 a 12 años
- Firmado el consentimiento informado

Técnicas e instrumentos de recolección de la información

Se utiliza la técnica de encuesta con preguntas cerradas, conformada por un instrumento con respuestas dicotómicas son "sí" o "no", y algunas respuestas de opción múltiple de “siempre” “a veces” “nunca”. La encuesta se aplica a estudiantes de Subnivel Medio, y otra a sus respectivos docentes. Esta técnica permite obtener información valiosa sobre la percepción, el nivel de satisfacción y las necesidades específicas en relación con las estrategias y recursos didácticos utilizados. Esta encuesta fue analizada por expertos antes de su aplicación.

La primera encuesta se aplica a estudiantes de Subnivel medio, por ser una herramienta valiosa para recopilar datos sobre las percepciones y experiencias de la utilización de las estrategias y recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, consta de 10 preguntas cerradas.

La segunda encuesta se aplica a tres docentes tutores de Subnivel medio con 12 preguntas, que permiten obtener información sobre las estrategias didácticas utilizadas, los recursos pedagógicos empleados y los desafíos enfrentados por los profesores en su labor diaria.

Análisis de datos.

El procesamiento de datos se realizó mediante el software “Atlas.ti” en su versión 9. Se utiliza el análisis descriptivo de los datos recopilados para obtener una visión general y detallada de las respuestas obtenidas.

RESULTADOS

Análisis descriptivo e inferencial de los resultados

En la tabla 1, se presentan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 100 estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo año de EGB de la Escuela de Educación Básica Gral. “Vicente Anda Aguirre”. También se realiza un análisis de las respuestas con el fin de obtener una visión más completa y precisa del panorama educativo en la escuela.

N°	Pregunta	Opciones		Total
		Si	No	
1.	¿Lo que usted aprende en las clases sirve para aplicar en su vida diaria?	99 (99%)	1 (1%)	100 (100%)
2.	¿Usted sabe qué es enseñanza - aprendizaje?	92 (92%)	8 (8%)	100 (100%)
3.	¿Su profesor/a maneja tecnología para impartir clases?	32 (32%)	68 (68%)	100 (100%)
4.	¿La institución cuenta con laboratorio de computación?	7 (7%)	93 (93%)	100 (100%)
5.	¿Conoce usted acerca de las estrategias o procedimientos y recursos didácticos para el aprendizaje?	77 (77%)	23 (23%)	100 (100%)
6.	¿Ha trabajado alguna vez con recursos didácticos?	90 (90%)	10 (10%)	100 (100%)
7.	¿Recomienda usted la implementación de estrategias o procedimientos y recursos didácticos actuales en la enseñanza-aprendizaje?	95 (95%)	5 (5%)	100 (100%)
8.	¿El docente utiliza recursos didácticos durante la hora clases?	25 (25%)	6 (6%)	69 (69%) 100 (100%)

9.	¿Cuándo su docente utiliza recursos didácticos usted se siente cómodo?	2 (2%)	53 (53%)	45 (45%)	100 (100%)
10.	¿Cree usted que la utilización de recursos didácticos facilita el aprendizaje y desarrolla habilidades?	2 (2%)	61 (61%)	37 (37%)	100 (100%)

Tabla 1. Resultado de la encuesta a los estudiantes de nivel media de la escuela de educación básica “Gral. Vicente Anda Aguirre”

En la pregunta 1, el 99 % de los estudiantes valoran positivamente la utilidad de lo que aprenden en las clases y consideran que los conocimientos adquiridos son aplicables en su día a día. Solo el 1 % expresa una opinión contraria. Estos resultados coinciden con la investigación de Qiu et al., (2023), que indican que los estudiantes admiten que lo que aprenden en clases sirven para aplicar en su vida diaria, reconociendo que el aprendizaje en el aula tiene una relevancia y aplicabilidad en su vida cotidiana, donde la mayoría de los estudiantes perciben un valor práctico en los conocimientos adquiridos en las clases y los consideran relevantes para su vida cotidiana. El hecho de que la gran mayoría de los estudiantes consideren que lo aprendido en las clases es útil resalta la importancia de una educación relevante.

En la pregunta 2, el 92 % de los estudiantes afirman saber qué es la enseñanza-aprendizaje, mientras que el 8 % indican no tener conocimiento sobre el tema. Según Eldstål-Ahrens et al., (2022), la mayoría de los estudiantes están familiarizados con el concepto de enseñanza-aprendizaje, ya que es un elemento fundamental en el proceso educativo, ellos entienden que es el aprendizaje, por lo que hay un nivel generalizado de comprensión, aunque aún algunos necesitan más información al respecto. Que la institución brinde apoyo adicional y recursos educativos puede ayudar a mejorar la comprensión y conciencia sobre la enseñanza-aprendizaje.

En la pregunta 3, el 68 % de los estudiantes indican que sus profesores no utilizan tecnología para impartir clases, mientras que el 32% afirman que sus profesores sí hacen uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza. Esto sugiere que el uso de la

tecnología en el aula por parte de los profesores puede ser menos frecuente en comparación con aquellos que no la utilizan. Esto está relacionado con la investigación de Schnaider (2023), que indica que los profesores en su mayoría no emplean la tecnología debido a varios factores, entre los que destaca el desconocimiento de las conexiones entre los diseños tecnológicos y la creación de significado por parte de los usuarios.

En la pregunta 4, el 93 % de los estudiantes encuestados indican que la institución en la que se encuentran no cuenta con un laboratorio de computación. Solo el 7 % expone que la institución sí cuenta con esta infraestructura. Esto sugiere que la disponibilidad de un laboratorio de computación en la institución educativa es limitada. Por lo que es necesario considerar iniciativas para mejorar y ampliar la infraestructura tecnológica en la institución educativa, brindando a los estudiantes acceso a recursos y entornos que fomenten su desarrollo en este ámbito. Para Chen et al., (2023), la tecnología informática ha creado un nuevo camino para visualizar el contenido abstracto, permitiendo que los estudiantes expandan sus mentes, al poder ver con sus ojos lo que sus profesores tratan de explicar con palabras, pero hay muchos problemas que deben resolverse, principalmente el relacionado con la adquisición, mantenimiento y manejo de estos equipos informáticos.

En la pregunta 5, el 77 % de los estudiantes indican que conocen acerca de las estrategias y recursos didácticos para el aprendizaje. Esto implica que la mayoría están familiarizados con las diferentes estrategias y materiales que se utilizan en el proceso educativo. Sin embargo, el 23 % indica no tener conocimiento sobre estos aspectos. Con respecto a esto Chun-Mei et al., (2023), indican que se deben establecer habilidades y actividades educativas de Creatividad, Innovación y Emprendimiento con los estudiantes, haciéndolos participes de su aprendizaje, ya que el desarrollo de estas habilidades cultiva la mentalidad y el comportamiento emprendedor de los estudiantes.

En la pregunta 6, el 90 % de los estudiantes afirman haber trabajado alguna vez con recursos didácticos, mientras que el 10 % indican que no lo habían hecho. Esta información sugiere que la gran mayoría de los estudiantes tienen experiencia previa en el uso de recursos didácticos en sus actividades. El hecho de que un porcentaje de estudiantes haya trabajado con recursos didácticos indica que existe una conciencia y una práctica extendida de utilizar herramientas y materiales educativos en las actividades académicas. Esto puede ser positivo,

ya que los recursos didácticos enriquecen el proceso de enseñanza y aprendizaje, fomentando la participación activa de los estudiantes y facilitando la comprensión de los contenidos.

En la pregunta 7, el 95 % de los estudiantes encuestados recomienda la implementación de estrategias y recursos didácticos actuales en la enseñanza-aprendizaje. Solo el 5 % indica que no se recomienda su implementación. Estos resultados reflejan una clara preferencia entre los estudiantes en favor de utilizar estrategias y recursos didácticos actuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La integración de recursos tecnológicos, materiales visuales y organizadores gráficos puede enriquecer la experiencia educativa y proporcionar nuevas oportunidades de aprendizaje. Esto está de acuerdo con lo indicado por Chen et al., (2023), que los estudiantes se han adaptado a un aprendizaje más visual, por lo que se sienten más a gusto con videos o imágenes de la información que están tratando.

En la pregunta 8, el 69 % de los estudiantes encuestados indican que sus docentes nunca utilizan recursos didácticos durante la hora de clases. El 6 % indica que a veces se utilizan, mientras que el 25 % manifiestan que siempre se aplican. Estos resultados sugieren que hay una falta de utilización regular de recursos didácticos por parte de los docentes en las clases de los encuestados Imran et al., (2023), destacan que el uso regular de recursos didácticos es importante, y que estos no se limitan a los tecnológicos, sino que también incluye materiales simples como textos, fotocopias, pizarra, cartulinas, imágenes y organizadores gráficos. Estos materiales pueden ser de gran utilidad para enriquecer el proceso de enseñanza y facilitar el aprendizaje de los estudiantes, logrando una enseñanza mixta, que combine los beneficios de los métodos de enseñanza tradicionales con los modernos, lo que se ha convertido en un enfoque prometedor para la educación.

En la pregunta 9, se puede observar que existe una diversidad de opiniones entre los estudiantes encuestados en cuanto a su nivel de comodidad cuando sus docentes utilizan recursos didácticos. El 45 % mencionan que nunca se sienten cómodos, mientras que el 53 % indican que a veces se sienten cómodos. Solo el 2 % afirma que siempre se sienten cómodos en estas situaciones. Estos resultados sugieren que el uso de recursos didácticos puede generar diferentes reacciones y percepciones entre los estudiantes. Algunos estudiantes pueden tener una inclinación hacia métodos más tradicionales, mientras que otros pueden adaptarse mejor a las nuevas herramientas y materiales (Imran et al., 2023). Esto destaca la

importancia de que los docentes creen un ambiente de apoyo y faciliten la utilización de estos recursos, considerando las necesidades individuales de los estudiantes. Al hacerlo, se puede fomentar una mayor comodidad y participación de los estudiantes en el proceso educativo.

En la pregunta 10, reflejan una diversidad de opiniones de los estudiantes en cuanto a la efectividad de los recursos didácticos para facilitar el aprendizaje y desarrollar habilidades. El 37 % de los estudiantes expresa que nunca creen que estos recursos sean útiles en este sentido, mientras que el 61 % indica que a veces y el 2% siempre lo consideran así.

Al relacionar los resultados con la investigación de Imran et al., (2023), se encuentra puntos de similitud, en vista que se destaca la importancia de la utilización de recursos didácticos para el desarrollo de un mejor aprendizaje, y que la carencia de material didáctico actualizado y funcional en las clases es un factor limitante que dificulta la realización de actividades que promuevan y fomenten el desarrollo de habilidades y capacidades. Por esta razón es necesario capacitar a los docentes sobre estrategias y recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje.

En la tabla 2, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a 3 docentes tutores de la Escuela de Educación Básica “Gral. Vicente Anda Aguirre”. En su análisis se busca identificar las estrategias y recursos utilizados por los docentes, así como comprender la percepción y el impacto que tienen en el aprendizaje de los estudiantes.

N°	Pregunta	Opciones		Total
		Si	No	
1.	¿Lo que usted enseña en las clases lo aplica el estudiante en su vida diaria?	3 (100%)	0 (0%)	3 (100%)
2.	¿Usted conoce sobre las estrategias necesarias para el proceso enseñanza - aprendizaje?	3 (100%)	0 (0%)	3 (100%)
3.	¿Usted utiliza recursos didácticos físicos y/o digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje?	2 (67%)	1 (33%)	3 (100%)

4.	La institución educativa donde labora ¿Cuenta con recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza aprendizaje?	0 (0%)	3 (100%)	3 (100%)
5.	¿Conoce usted sobre los tipos de recursos didácticos en la enseñanza?	2 (67%)	1 (33%)	3 (100%)
6.	¿Usted implementa recursos didácticos actuales que reflejan la diversidad cultural de los estudiantes y promueven la inclusión?	3 (100%)	0 (0%)	3 (100%)
7.	¿Involucra a los estudiantes activamente en su propio proceso de aprendizaje?	3 (100%)	0 (0%)	3 (100%)
8.	¿Considera usted que al utilizar algún recurso didáctico los estudiantes se sienten motivados?	3 (100%)	0 (0%)	3 (100%)
9.	¿Considera usted que el uso de recursos didácticos contribuye a facilitar el proceso de aprendizaje y fomenta el desarrollo de habilidades en los estudiantes?	3 (100%)	0 (0%)	3 (100%)
10.	¿Recomienda usted la implementación de los recursos didácticos en la enseñanza-aprendizaje?	3 (100%)	0 (0%)	3 (100%)
11.	¿Fomenta la reflexión y el pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje de los estudiantes?	3 (100%)	0 (0%)	3 (100%)
12.	En la institución educativa ¿considera conveniente se realicen capacitaciones o talleres para actualizar conocimientos sobre el empleo de estrategias y recursos didácticos?	3 (100%)	0 (0%)	3 (100%)

Tabla 2. Resultado de la encuesta a los docentes de nivel media de la escuela de educación básica “Gral. Vicente Anda Aguirre”

En la pregunta 1, los docentes afirman que todo lo aprendido lo aplicaran los estudiantes, especialmente en la asignatura de Matemática, que les sirve para poder desenvolverse en su vida diaria.

Pregunta 2, los encuestados afirman conocer las estrategias necesarias que se puede aplicar para la enseñanza aprendizaje en los estudiantes. Pero se aplica solamente de acuerdo a la realidad de los estudiantes, porque existe un sin número de estrategias.

Pregunta 3, el 67% de los encuestados afirman utilizar recursos físicos, pero no los digitales, porque la institución no cuenta con recursos didácticos tecnológicos, además existe pocos recursos didácticos proporcionados por la institución, los recursos tecnológicos no se aplican dentro del aula ya que no hay ni siquiera energía.

De la pregunta 4, los docentes niegan que la institución no cuenta con recursos tecnológicos, solo cuentan con pocos recursos físicos.

La pregunta 5, el 67% admiten que sí conocen los recursos y utilizan varios de ellos, ya que el aprendizaje de los estudiantes es significativo al utilizar diferentes materiales de aprendizaje.

Pregunta 6, todos los docentes afirman utilizar los recursos como: los papelotes, sopa de letras, crucigramas, etc. Tratando que los estudiantes construyan su propio conocimiento, se desenvuelvan y luego puedan exponer sus trabajos.

Pregunta 7, todos los docentes buscan la participación activa de los estudiantes, ya que ellos son el centro de aprendizaje, dándoles apertura para que se puedan expresar de una manera clara y concisa.

Pregunta 8, todos los encuestados manejan los materiales didácticos y lo consideran como un ente motivador, haciendo que la clase sea entretenida y motivadora.

Pregunta 9, todos consideran que el uso de recursos didácticos hace que el niño pueda manipular, observar, distinguir muchas cosas y eso hace que el que el aprendizaje sea más significativo.

Pregunta 10, todos recomiendan la utilización de recursos para fomentar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

Pregunta 11, todos indican que fomentan la lectura como estrategia para que reflexionen sobre unos temas en particular. Una estrategia es facilitar frases para que ellos puedan crear

una pequeña historia. También les enseñan a aplicar las matemáticas a los problemas diarios para desarrollar las habilidades y el pensamiento crítico en los estudiantes.

Pregunta 12, todos los encuestados consideran que si es necesario realizar capacitaciones o talleres para actualizar conocimientos sobre el empleo de estrategias y recursos didácticos sobre todo en el campo tecnológico.

Los docentes indican que las clases dictadas serán de utilidad en la vida de los estudiantes. Para poder hacer más accesible el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizan una serie de recursos didácticos de acuerdo a la medida de las posibilidades de la institución, algunos recursos son tecnológicos, pero en su defecto utilizan recursos tradicionales, a través de los cuales logran involucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje para que construyan su propio conocimiento, ya que el manipular y observar les permite distinguir muchos detalles que solo con palabras no lo lograrían, con esto se logra que el aprendizaje sea más significativo. Los docentes recomiendan el uso de los recursos didácticos y que es necesario recibir capacitaciones al respecto, para mantener actualizados sus conocimientos.

El trabajo de los docentes ha mejorado la comprensión de la vida cotidiana de los niños al involucrarlos en su aprendizaje. Estas mejoras requieren de un proceso de investigación reflexivo que se centre en las emociones de los niños, mientras se consideran sus capacidades como aprendices (Frankel y Mountford, 2021).

Sun y Yang (2023), encontraron que el empoderamiento de los estudiantes sobre su formación, tiene un impacto directo y positivo en los resultados reales de su aprendizaje logrando una gran mejora en los resultados del aprendizaje.

Para Agyemang y Huang (2023), la repentina aparición de la pandemia de COVID-19 provocó un cambio de paradigma en el *status quo* de la educación ya que las instituciones de todo el mundo migraron del aprendizaje tradicional presencial al aprendizaje en línea para lograr sus objetivos, debiendo hacer una introspección a su proceso de enseñanza-aprendizaje, del cual muchas reconocieron que el empleo de herramientas y estrategias adecuadas lo fortalece significativamente, una vez finalizada la pandemia se encontró que el aprendizaje combinado (herramientas presenciales y virtuales) es una forma más efectiva que un solo procedimiento.

Los autores resaltan la importancia de utilizar recursos didácticos actualizados e interactivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para promover un aprendizaje significativo y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. La falta de material didáctico funcional y la resistencia a incorporar nuevas tecnologías limitan el desarrollo de habilidades y capacidades de los estudiantes, así como su capacidad de conectar los conocimientos adquiridos en el aula con su vida diaria (Sayed y Kalam, 2021a).

Según la UNESCO (2017), hay que apoyar a los docentes con talleres sobre estrategias y recursos didácticos innovadores, así como promover una enseñanza dinámica y variada que fomente la participación activa de los estudiantes. Asimismo, la planificación educativa debe incluir recursos tecnológicos de manera regular y consistentes para enriquecer la experiencia educativa y preparar a los estudiantes para un mundo cada vez más digital

Meng et al. (2023) indican que es contradictorio que existen diferentes realidades y prácticas, algunos docentes pueden estar implementando recursos didácticos de manera efectiva, mientras que otros enfrentan dificultades para utilizarlos de manera óptima, por lo que es importante promover una educación más innovadora, inclusiva y orientada al desarrollo de habilidades en los estudiantes.

CONCLUSIONES

La falta de estrategias y recursos didácticos, limitan la calidad de la educación y dificultan el desarrollo académico de los estudiantes. Además, la metodología pedagógica tradicional utilizada por los docentes, centrada en la memorización, no fomenta el pensamiento crítico ni se adapta a las diferencias individuales de los estudiantes.

La falta de variedad en las estrategias utilizadas y recursos didácticos es insuficiente, no siempre se ajusta a las necesidades y características de los estudiantes. Esto afecta negativamente su comprensión y asimilación de los contenidos. Por lo tanto, se destaca la importancia de la capacitación docente en metodologías pedagógicas innovadoras y en el uso efectivo de recursos tecnológicos.

Las encuestas evidencian la necesidad de una actualización constante de los recursos y su adaptación a las necesidades y características de los estudiantes.

Se requiere la diversificación de estrategias didácticas y la incorporación de recursos educativos innovadores, para promover un aprendizaje más significativo, participativo y adaptado a las necesidades de los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agyemang, M., & Huang, R. (2023). Blended learning for the “multi-track” undergraduate students in Ghana in an adverse era. *Scientific African*. 21:e01772. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01772>
- Baker, M., & Robinson, J. (2018). The Effect of Two Different Pedagogical Delivery Methods on Students’ Retention of Knowledge Over Time. *Journal of Agricultural Education*. 59(1):100-118. <https://doi.org/10.5032/jae.2018.01100>
- Bjork, R., & Bjork, E. (2019). Forgetting as the friend of learning: implications for teaching and self-regulated learning. *Advances in Physiology Education*. 43(2):164-167. . <https://doi.org/10.1152/advan.00001.2019>
- Cardino, J., & Ortega-Dela Cruz, R. (2020). Understanding of learning styles and teaching strategies towards improving the teaching and learning of mathematics. *LUMAT*, 8(1), 19–43. <https://doi.org/10.31129/LUMAT.8.1.1348>
- Chen, H., Wen, Y., Jin, J. (2023). Computer-aided teaching and learning of basic elementary functions. *Heliyon*. 9(5):e15987. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15987>
- Chun-Mei, C., Tsu-Chi, S., Tsu-Chuan, S., & Chien-Hua, S. (2023). The impact of CIE education integrated with the BIG 6 teaching strategy on students’ innovative motivation, creativity, metacognition, and self-perceived employability. *Thinking Skills and Creativity*. 48:101287. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2023.101287>
- Eldstål-Ahrens, L., Nilsen, M., & Pramling, N. (2022). Premising and arguing: The variety in 9- to 10-year-old children taking on an equity/equality task in the context of group discussions, *Learning. Culture and Social Interaction*. 35: 100648. <https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2022.100648>
- Frankel, S., & Mountford, M. (2021). In search of meaningful participation: Making connections between emotions and learning. *Emotion, Space and Society*. 39:100787. <https://doi.org/10.1016/j.emospa.2021.100787>

- Imran, R., Fatima, A., Salem, I., Allil, K. (2023). Teaching and learning delivery modes in higher education: Looking back to move forward post-COVID-19 era. *The International Journal of Management Education*. 21(2):100805. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2023.101280>
- Maya, J., & Maraver, J. (2020). Teaching-Learning Processes: Application of Educational Psychodrama in the University Setting. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 17, 3922. <https://doi.org/10.3390/ijerph17113922>
- Meng, N., Dong, Y., Roehrs, D., & Luan L. (2023). Tackle implementation challenges in project-based learning: a survey study of PBL e-learning platforms. *Education Tech Research Dev*. 71:1179–1207. <https://doi.org/10.1007/s11423-023-10202-7>
- OECD (2018). The future of education and skills Education 2030. OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Obtenido de: [https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20\(05.04.2018\).pdf](https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf)
- Qiu, C., Long, B., Yu, D., & Hao, K. (2023). Evolving the classroom: A mathematical and didactic exploration of teacher-guided peer learning. *Chaos, Solitons & Fractals*. 174:113853. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113853>
- Sayed, A., & Kalam, A. (2021a). Teaching and learning process to enhance teaching effectiveness: a literature review. *International Journal of Humanities and Innovation (IJHI)*. 4(1):1-4.
- Sayed, A., & Kalam, A. (2021b). Impact of Active Learning Strategy on the Student Engagement. *GNOSI: An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis*, 4(2, June), 96-114.
- Schnaider, K., (2023) The influence of technological designs on teachers' and students' meaning-making: Semiotic chains configuring teaching and learning activities. *Computers and Education Open*. 4:100136. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2023.100136>
- Sun, Z., & Yang, Y., (2023). The mediating role of learner empowerment in the relationship between the community of inquiry and online learning outcomes. *The Internet and Higher Education*. 58:100911. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2023.100911>

UNESCO. (2017). Herramientas de formación para el desarrollo curricular: una caja de recursos. Obtenido de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000250420>

UNESCO. (2018). Rethinking learning: exploring different pedagogical approaches to transform education for humanity. Obtenido de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261480>

UNESCO. (2019). Guidelines on the development of open educational resources policies. Obtenido de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371129>